

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS, MAED, LPT

Instructor-III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“ANG TUNAY NA KAPAYAPAN”

Buo ang pamilya. Ito ang sagradong paniniwala ng lahat. Anumang hirap basta buo lamang ang pamilya ay handa ang mga magulang na magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng mga anak.

Si Raquel San Juan at sampung taon ng kasal kay Joseph. May tatlong anak, isang lalaki at isang babae. Sa unang tatlong taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay puno ito ng pagmamahalan. Isa pa lamang ang kanilang anak noon, Si Joseph ay isang IT technician na nagtatrabaho sa malaking kompanya sa bayan. Si Raquel ay nagtapos at lisensyadong guro ngunit nagpasya na hindi magtatrabaho dahil sapat naman ang kita ng kanyang asawa. Nasa bahay siya at nag-aalaga nga bata. Habang lumilipas ang mga panahon, ay may napapansin siyang pagbabago kay Joseph, madalas na itong sumasama sa barkada. Minsan ay lasing itong umuwi. Natuto itong manigarilyo at nagsusugal na rin. Buntis na noon sa ikalawang anak si Raquel.

Isang araw, maagang nakauwi sa trabaho si Joseph. Hindi ito kumikibo. Alam ni Raquel na may nangyari. Inusisa niya kung may problema ang kanyang asawa at bakit maaga itong umuwi.

“Wala na akong trabaho, tinanggal nila ako,!” nakapanlulumong balita ito. *“Bakit? Ano ang dahilan?”* tanong Raquel, hindi siya nito sinagot.

Umalis ang kanyang asawa na di man lang nakigpag-usap sa kanya. Gabi na nang umuwi ang kanyang asawa at lasing pa ito. Kabuwanan na din noon ni Raquel at di nagtagal ay nanganak na siya. Nararandaman na mag-asawa ang hirap. Paubos na rin ang kanilang ipon. Halos araw-araw silang nag-aaway. Hindi na iintindihan ni Raquel ang pagbabago ng kanyang asawa. Tatlong buwan palang mula nang manganak siya ay napilitan siyang maghanap ng trabaho. Sa awa naman ng diyos ay natanggap naman siya agad ng trabaho.

Nagbago ang kanilang pamumuhay. Si Joseph ay na sa bahay nag-aalaga ng bata habang si Raquel ay nagtataguyod ng kanyang pamilya. Lumalala ang katigasan ng ulo ng kanyang asawa. Lalayasan siya nito pag-uwi niya sa hapon.

“Pagod ako dito sa bahay, kailangan kong magpahinga,” wika ni Joseph. Napatawa at napailing ang mukha ni Raquel.

“Bakit? Akala mo ikaw lang ang pagod? Galing ako sa trabaho, pareho tayong pagod!”

Pinigilan ni Raquel na huwag umalis ang kanyang asawa ngunit nagpumilit ito. Sumabog na sa galit si Raquel paano kasi hindi lang ito ang unang beses na nangyari ito kundi sa loob ng higit isang taon simula noong siya na ang nagtatarabaho. Mainit ang naging sagutan nila hanggang sa umabot ito ng pisikalan. Pinalayas ni Raquel si Joseph. Ilang lingo din na hindi nakalapit si Joseph sa kanyang asawa kahit anong pagmamakaawa nito.

Isang araw, inapoy ng lagnat ang ikalawang niyang anak. Dinala niya ito sa ospital. Sa araw din na iyon ay pinilit ni Joseph na humingi pa ng isang pagkakataon. Nagmamakaawa at nangako na magbabago. Humiling ito na alang-alang sa kanilang mga anak ay magsasama silang muli. Dahil kailangan din ng lakas ni Raquel sa panahon iyon ay bumigay siya.

Isa pang pangkakatong, ito ang binigay ni Raquel. Nabuntis siya sa ikatlo nilang anak. Ngunit, di pa niya nailuwal ang bata ay balik nanaman sa dati ang kanyang asawa. Bisyo, alak, sugal at higit sa lahat ay may babae na ito. Nahuli ni Raquel ang asawa sa pambabae nito. Imbis na humingi ng tawad ay galit pa sa kanya si Joseph. Marami itong sinasabi na di naiintidihan ni Raquel kung matinong tao pa ba ang kanyang kausap. Sa kanilang mainit na sagutan naitulak siya ni Joseph sanhi ng pagkapadapa niya. Maraming dugo iyon lamang ang naalala niya.

Pagkagising ni Raquel nasa ospital na siya. Napaaga ang kanyang pangangak. Nasa incubator ang sanggol dahil kulang pa ito sa buwan. Tumulo ang mga di mapilang luha. Walang tigil na pag-iyak habang yakap siya ng kayang ina. Nasa pintuan pala si Joseph, nagsisi at umiiyak din. Nang makita ni Raquel si Joseph, hiniling niya sa kanyang ina na hayaan muna silang mag-usap.

Natutunaw na kandila at parang aso na walang may-ari na lumabas si Joseph sa kwarto ng ospital. Puno ito ng pagsisi ngunit huli na.

“Ako naman sa pagkakataong ito, naubos na lahat ang meron ako, pati respeto ko sa sarili ay muntik nang mawala, narapat lang na mahalín ko naman sarili ko at ang aking mga anak, ipinapangako ko sa sarili ko hindi na niya ako masasaktang muli,” wika ni Raquel habang humahaguhol kayakap ang ina.

Mula noon at paglipas ng dalawampung taong, naitaguyod ni Raquel na mag-isa ang kanyang tatlong anak. Ang panganay niya ay may trabaho na at patapos na rin sa kolehiyo ang dalawa. Masaya, tahimik at walang galit sa puso. Isang tunay na katahimikan. Buhay na malayo sa kanyang asawa.

Di naman kailangan na kompleto para tawagin itong pamilya, kaya mo naman gampanan ang tungkulin bilang isang ina at ama.

Mahirap... pero kapalit nito ay katahimikan at kapayapaan na puso.